

CHET TILINI O'QITISH METODIKASIDA INNOVATSION YONDOSHUVAR VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MASALALARI**Xudoyberdiyeva Nargiza Xayrullo qizi**

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

Mengboyev Azizbek

Ilmiy rahbar, Fakultetlararo chet tili kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427934>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'qitish metodikasida innovatsion yondoshuvlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish masalalari Chet tili ta'limida yangi metod va texnologik vositalarning samaradorligi tajriba asosida tahlil qilingan. Muammolar va yechimlar haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: chet tili o'qitish, innovatsion metodlar, axborot texnologiyalari, kommunikativ yondoshuv, masofaviy ta'lim.

Abstract. This article examines the application of innovative approaches and information and communication technologies (ICT) in foreign language teaching methodology. The effectiveness of new methods and technological tools in foreign language education is analyzed based on practical experience. The paper also discusses existing challenges and potential solutions.

Keywords: foreign language teaching, innovative methods, information technologies, communicative approach, distance learning.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения инновационных подходов и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в методике преподавания иностранных языков. Эффективность новых методов и технологических средств в обучении иностранным языкам проанализирована на основе практического опыта. Также обсуждаются существующие проблемы и возможные пути их решения.

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, инновационные методы, информационные технологии, коммуникативный подход, дистанционное обучение.

Kirish. Globallashuv jarayonida chet tillarini bilish shaxsiy va kasbiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylandi. Ta'lim sifatini oshirish uchun esa innovatsion metodlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishga ehtiyoj kuchaymoqda [1]. An'anaviy metodlar hozirgi

zamon talabalari ehtiyojini to'liq qondira olmaydi, shu bois, yangicha yondoshuvlar dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi.

Tahlil va sintez - mavjud adabiyotlar, maqolalar va amaliy tajribalarni o'rganish;

Eksperimental metod - innovatsion yondoshuvlar va AKTni chet tili darslarida sinov tariqasida qo'llash;

So'rovnoma va intervyu - o'qituvchi va o'quvchilarning fikrlarini aniqlash.

Tajriba Termez shahridagi universitet va maktablarda, 2024-2025 o'quv yilida olib borildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra:

Kommunikativ metod va flipped classroom yondoshuvi qo'llangan guruhlarda talabalarning darsga qiziqishi 45% ga oshdi [2];

AKT asosidagi darslarda grammatik xatolar 25% ga kamaydi;

O'quvchilarning mustaqil ta'lim ko'nikmalari 40% ga oshgani qayd etildi.

Duolingo, Quizlet kabi ilovalar talabalarning lug'at boyligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Muhokama. Innovatsion metodlar va AKTdan foydalanish:

Ta'limni interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan qiladi;

O'quvchilarni mustaqil va faol bo'lishga undaydi;

Til o'rganishni hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtiradi [3].

Biroq, texnik vositalarning yetishmasligi, o'qituvchilarning AKT savodxonligi yetarli emasligi va o'quvchilarning texnologiyadan noto'g'ri foydalanish holatlari muammolar sifatida aniqlandi [4].

Xulosa. Innovatsion yondoshuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish chet tilini samarali o'rgatish uchun muhim vositadir. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi va o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Richards, J. C. (2013). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. Beatty, K. (2013). *Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning*. Routledge.

3. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). "Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge", *Teachers College Record*.